

PROTOTYPE SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PENILAIAN PRESTASI KERJAPNS DENGAN METODE *PROFILE MATCHING*

Yulianto¹⁾, Arief Wibowo²⁾

¹⁾Program Studi Magister Ilmu Komputer

²⁾Program Studi Sistem Informasi

Universitas Budi Luhur

Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 Indonesia

Juliantog32@gmail.com¹⁾, arief.wibowo@budiluhur.ac.id²⁾

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan tempat bagi sebagian orang dari seluruh Indonesia untuk berniaga, menuntut ilmu, berwisata dan sebagainya. Di dalam menjalankan aktifitas tersebut memerlukan peraturan, yang mengatur sekaligus melindungi hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen. Disini diperlukan peran pemerintah, untuk membuat aturan tersebut, serta menjalankan pelayanan dengan kualitas baik. Untuk membuat aturan tersebut, diperlukan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini pada staf di Suku Dinas Kominfo Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang berorientasi pelayanan, Integritas, Komitmen dan Disiplin. Penilaian prestasi kerja PNS yang memiliki kriteria diatas, memerlukan sistem dan metode yang bersifat objektif dan transparan. Metode Profile Matching merupakan salah satu cara yang penulis pilih, dalam membuat Prototipe pendukung keputusan untuk penilaian prestasi kerja PNS. Dengan demikian penilaian terhadap prestasi kerja PNS dapat dengan mudah dilakukan dan dapat dengan cepat hasilnya diketahui untuk dilakukan rotasi PNS untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam rangka mencapai kepulauan seribu menuju destinasi pariwisata tingkat dunia.

Kata kunci: Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Profile Matching, Model pendukung keputusan, PNS, Objektif, transparent

1. Latar Belakang

Pemberlakuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberi konsekuensi bagi PNS untuk memiliki standar kompetensi yang mutlak diperlukan agar program reformasi birokrasi dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.

Untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil. Hal ini dilakukan melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat dan jabatan dan maka diadakan penilaian prestasi kerja.[1]

Dari latar belakang diatas maka judul penelitian yang diambil “*Prototype Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil PNS Dengan Metode Profile Matching, Studi Kasus di Suku Dinas Kominfo Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu*”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Kriteria dan sub kriteria apa saja yang diperlukan untuk menentukan pengambilan keputusan penilaian prestasi kerja PNS?
- Apa Metode yang dapat digunakan dalam penentuan keputusan untuk mendukung penilaian prestasi kerja PNS?
- Bagaimana merancang *Prototype* Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Prestasi Kerja PNS dengan Metode *Profile Matching*?

3. Konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Pada awal tahun 1970an, Scott-Morton merumuskan *konsep* SPK yang pertama dan mendefinisikan bahwa SPK adalah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. [2].

Kerangka konsep Sistem Pendukung Keputusan terdiri dari data; eksternal dan internal, komputer di luar sistem, manajemen model, pengetahuan manajer, dialog manajemen dan manajer (*user*) seperti gambar dibawah ini

Gambar 1. Kerangka Konsep SPK [3]

4. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja karyawan telah dilakukan oleh berbagai organisasi sejak berabad-abad. Penilaian kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan organisasi. Mengutip beberapa alasan bahwa penilaian kinerja formal dalam organisasi diperlukan secara benar untuk proses kenaikan gaji, promosi, penurunan pangkat [4].

Proses penyusunan penilaian kinerja terbagi dalam beberapa tahapan kegiatan yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.[5]

Gambar 2. Proses Penilaian Kinerja [5]

5. Metode Pengambilan Keputusan dengan *Profile Matching*

Metode *Profile Matching* adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat *variable predictor* yang ideal yang harus dipenuhi oleh subyek yang diteliti, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati.[6]

Dalam proses *profile matching* dilakukan proses perbandingan antara profil pegawai dengan profil prestasi kerja sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya (disebut juga *gap*). Semakin kecil *gap* yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar. Dan berikut merupakan langkah-langkah perhitungan dalam *profile matching*:

- Menentukan variabel-variabel pemetaan Gap kompetensi, menentukan aspek-aspek yang akan digunakan dalam memproses nilai pegawai.
- Menghitung hasil pemetaan Gap kompetensi yang dimaksud dapat ditunjukkan pada rumus di bawah ini:

$$Gap = Profil pegawai - Profil prestasi kerja..(1)$$

- Untuk perhitungan *core factor* dapat ditunjukkan pada rumus di bawah ini:

$$NCF = \frac{\sum NC(I, s, p)}{\sum IC} \dots (2)$$

Keterangan:
 NCF: Nilai rata-rata *core factor*
 NC(*i, s, p*): Jumlah total nilai *core factor*
 IC : Jumlah *item core factor*

d. Untuk perhitungan *secondary factor* dapat ditunjukkan pada rumus di bawah ini:

$$NSF = \frac{\sum NS(I, s, p)}{\sum IS} \dots (3)$$

Keterangan:
 NSF: Nilai rata-rata *secondary factor*
 NS(*i, s, p*): Jumlah total nilai *secondary factor*
 IS : Jumlah *item secondary factor*

6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran untuk penelitian ini diuraikan dalam diagram berikut:

Gambar 3. Kerangka Pemikiran

7. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah diduga prototipe sistem pendukung keputusan penilaian prestasi kerja PNS dengan metode *profile matching* dapat diimplementasikan di Suku Dinas Kominfo kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu lebih objektif dengan data dan kriteria yang lebih *valid*.

8. Metode Pemilihan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Pada tahap ini dijelaskan rancangan sistem pendukung keputusan untuk penilaian PNS dengan Metode *Profile Matching* dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:

- a. Untuk kriteria orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan pendidikan bobotnya 60% disebut *Core Factor*(CF).
- b. Untuk kriteria kuantitas, kualitas, waktu, usia dan masa kerja bobotnya 40% disebut *Secondary Factor* (SF).
- c. Sampel yang diuji ada 7 orang.

9. Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan studi dokumentasi, studi literatur dan konsultasi dengan para dosen, praktisi organisasi, praktisi teknologi informasi, serta pihak-pihak yang terkait.

10. Teknik Analisis dan Rancangan Penelitian

Data yang diperoleh dari objek penelitian akan diolah dengan metode *Profile Matching* dan perancangan prototipe menggunakan *PHP MySql*. Aplikasi yang dibuat akan dievaluasi untuk menghasilkan pengetahuan baru.

Berikut adalah kriteria beserta nilai indikator yang akan digunakan:

- a. Untuk kriteria Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kuantitas, Kualitas dan Waktu yaitu:

0	-	50	=	0
51	-	60	=	1
61	-	75	=	2
76	-	90	=	3
91	-	100	=	4

- b. Untuk kriteria Pendidikan:

SMA	=	0
D3	=	1
S1	=	2
S2	=	3
S3	=	4

- c. Untuk kriteria Usia yaitu:

19	-	30 Tahun	=	1
31	-	40 Tahun	=	2
41	-	50 Tahun	=	3
51	-	60 Tahun	=	4

- d. Nilai Masa Kerja yaitu:

0	-	5 Tahun	=	0
6	-	10 Tahun	=	1
11	-	15 Tahun	=	2
16	-	20 Tahun	=	3
21	-	35 Tahun	=	4

11. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun tulisan ini yaitu:

- a. Pengumpulan kebutuhan

Pengguna mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat.

- b. Tahap Analisis

Berdasarkan hasil pengumpulan data, akan dilakukan analisis, kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem, dan analisis perilaku sistem. Pemodelan yang dilakukan dalam tahapan analisis ini adalah:

- 1) Pembuatan *Usecase* diagram untuk memodelkan kebutuhan fungsional.
- 2) Pembuatan *activity diagram* dan *sequence diagram*. *Activity diagram* digunakan untuk memodelkan proses *use case* yang berjalan di dalam sistem. *Sequence* diagram digunakan untuk memodelkan pengiriman pesan (*message*) antara objek dan kronologinya
- c. Membangun model
 Membangun model dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pengguna (misalnya dengan membuat input dan format output).
- d. Mengkodekan Sistem
 Dalam tahap ini model ditambahkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan kedalam bahasa pemrograman yang sesuai.
- e. Menguji Sistem.
 Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan pengujian *Black Box* dan FGD dimana semua fungsi akan diuji
- f. Evaluasi Sistem.
 Pengguna mengevaluasi sistem yang sudah jadi apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah baik maka langkah 7 dilakukan, jika tidak maka akan diulangi kembali tahapan analisis kebutuhan awal.
- g. Menggunakan Sistem.
 Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima Suku Dinas Kominfomas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu siap untuk digunakan.

12. Hasil dan Pembahasan

12.1 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional

Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap pegawai, peneliti melakukan proses elisitasi terhadap kebutuhan fungsional dan non fungsional agar didapatkan beberapa kebutuhan diperlukan oleh pengguna.

- a. Elisitasi Tahap 1

Tabel Elisitasi Functional Tahap 1

Functional	
Pengguna ingin sistem:	
1	Dapat di akses oleh admin
2	Dapat menampilkan menu Home
3	Dapat menampilkan Data Pegawai
4	Dapat menampilkan Penilaian
5	Dapat menampilkan Hasil
6	Dapat menampilkan Data User
7	Dapat menampilkan menu untuk login
8	Dapat menampilkan menu input/edit/delete Data Pegawai
9	Dapat menampilkan menu input/edit/delete Penilaian
10	Dapat menampilkan menu input/edit/delete Hasil
11	Dapat menampilkan Nilai masing-masing Pegawai
12	Dapat menampilkan menu Logout

Tabel Elisitasi Nonfunctional Tahap 1

<i>Nonfunctional</i>	
Pegguna ingin sistem dapat:	
1	Menampilkan halaman login untuk admin
2	Hanya membutuhkan kurang 30 detik untuk login aplikasi
3	Menampilkan nilai masing-masing Pegawai
4	Menggunakan aplikasi PHP dalam perancangan aplikasi dan desain
5	Menggunakan database MySQL

b. Elisitasi Tahap II

Tabel Elisitasi Functional Tahap 2

Functional					
Sistem yang diharapkan:			M	D	I
1	Dapat di akses oleh admin				
2	Dapat menampilkan menu Home				
3	Dapat menampilkan Pegawai				
4	Dapat menampilkan Penilaian				
5	Dapat menampilkan Hasil				
6	Dapat menampilkan Laporan				
7	Dapat menampilkan menu untuk login				
8	Dapat menampilkan menu input/edit/delete Pegawai				
9	Dapat menampilkan menu input/edit/delete Penilaian				
10	Dapat menampilkan menu input/edit/delete Hasil				
11	Dapat menampilkan Nilai masing-masing Pegawai				
12	Dapat menampilkan menu Logout				
Jumlah			9	2	1

Tabel Elisitasi NonFunctional Tahap 2

<i>Nonfunctional</i>				
Pegguna ingin sistem dapat:		M	D	I
1	Menampilkan halaman login untuk admin			
2	Menampilkan pesan jika salah penginputan			
3	Hanya membutuhkan kurang 30 detik untuk login aplikasi			
4	Menampilkan daftar pengguna pada aplikasi			
5	Menampilkan nilai masing-masing pegawai			
6	Menggunakan aplikasi PHP dalam perancangan aplikasi			

	dan desain			
7	Menggunakan database MySql			
Jumlah		3	3	1

c. Elisitasi Final

Tabel Elisitasi Functional Final

FunctionalSistem yang diharapkan:	
1	Dapat di akses olehadmin
2	Dapat menampilkan menu Home
3	Dapat menampilkan Data Pegawai
4	Dapat menampilkan Penilaian
5	Dapat menampilkan Hasil
6	Dapat menampilkan menuuntuk login
7	Dapat menampilkan menu input/edit/delete Pegawai
8	Dapat menampilkan menu input/edit/delete Penilaian
9	Dapat menampilkan Nilai masing-masing Pegawai
10	Dapat menampilkan menu Logout

Tabel Elisitasi NonFunctional Final

Nonfunctional	
Pegguna ingin sistem dapat:	
1	Menampilkan halaman login untukadmin
2	Menampilkan pesan jika salah penginputan
3	Hanya membutuhkan kurang 30 detikuntuk login aplikasi
4	Menampilkan daftar pengguna pada aplikasi
5	Menampilkan nilai masing-masing Pegawai
6	Menggunakan aplikasi PHP dalam perancangan aplikasi dan desain
7	Menggunakan database MySql

12.2 Tampilan Sistem Yang dirancang

a. Tampilan Login

Gambar Form login

b. Tampilan Input Profil Pegawai

Gambar Form Input Profile Pegawai

c. Tampilan Hasil

Gambar 4. Form Tampilan Hasil

12.3 Perhitungan Metode *Profile Matching*

Digunakan untuk mengetahui pegawai mana yang berprestasi yaitu berdasarkan nilai dari suatu profil prestasi kerja. Berikut Nilai Profil Prestasi Kerja yang telah ditentukan:

Tabel Nilai Profil Prestasi Kerja

No	Kriteria	Nilai Profile Prestasi Kerja
1	Orientasi Pelayanan	4
2	Integritas	4
3	Komitmen	4
4	Disiplin	4
5	Kerja sama	4
6	Pendidikan	2
7	Kuantitas	4
8	Kualitas	4
9	Waktu	4
10	Usia	2
11	Masa Kerja	1

Untuk mengetahui hasil nilai kinerja dikurangi nilai profil prestasi kerja atau disebut selisih/ *GAP*, maka kita perlu menentukan bobot nilai. Berikut bobot nilai yang telah ditentukan:

Tabel bobot nilai

Selisih	Bobot Nilai	Keterangan
0	5	Tidak ada selisih (Kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan)
1	4.5	Kompetensi individu kelebihan 1 tingkat
-1	4	Kompetensi individu kekurangan 1 tingkat
2	3.5	Kompetensi individu kelebihan 2 tingkat

-2	3	Kompetensi individu kekurangan 2 tingkat
3	2.5	Kompetensi individu kelebihan 3 tingkat
-3	2	Kompetensi individu kekurangan 3 tingkat
4	1.5	Kompetensi individu kelebihan 4 tingkat
-4	1	Kompetensi individu kekurangan 4 tingkat

Setelah kita tentukan CF, SF dan Nilai Profil prestasi kerja selanjutnya kita menghitung prestasi kerja PNS dengan Metode *Profile Matching*. Nilai kinerja yang dijadikan contoh adalah milik Pegawai AG.

a. Penghitungan GAP

Pertama kita hitung dahulu GAPnya Pegawai AG:

Tabel Bobot Nilai Pegawai AG

No	Kriteria	Nilai Kinerja	Nilai Profil Prestasi Kerja	GAP	Bobot
1	Orientasi Pelayanan	3	4	-1	4
2	Integritas	3	4	-1	4
3	Komitmen	3	4	-1	4
4	Disiplin	3	4	-1	4
5	Kerja sama	3	4	-1	4
6	Pendidikan	2	2	0	5
7	Kuantitas	4	4	0	5
8	Kualitas	3	4	-1	4
9	Waktu	4	4	0	5
10	Usia	2	2	0	5
11	Masa Kerja	3	1	2	3.5

b. Perhitungan CF dan SF

Dari nilai GAP yang dihasilkan barulah kita hitung nilai CF dan SF nya:

$$NCF = \frac{4 + 4 + 4 + 4 + 5}{6} = 4.17$$

$$NSF = \frac{5 + 4 + 5 + 5 + 3.5}{5} = 4.5$$

Tabel berikut adalah nilai CF dan SF untuk semua pegawai:

Tabel Nilai Core Factor

No	Kriteria	PEGAWAI						
		AG	AIFL	B	LS	MI	P	S
1	Orientasi Pelayanan	4	4	4	4	4	4	4
2	Integritas	4	4	4	4	4	4	4
3	Komitmen	4	4	4	4	4	5	4
4	Disiplin	4	4	4	4	4	4	4
5	Kerja sama	4	4	4	4	4	4	4
6	Pendidikan	5	5	3	4	5	5	4
Core Factor		4.17	4.17	3.83	4	4.17	4.33	4

Tabel Nilai Secondary Factor

No	Kriteria	PEGAWAI						
		AG	AIFL	B	LS	MI	P	S
1	Kuantitas	5	5	5	5	5	5	5
2	Kualitas	4	4	4	4	4	5	4
3	Waktu	5	5	5	5	5	5	5
4	Uraia	5	5	4.5	4	4	4	4
5	Masa Kerja	3.5	4	2.5	4	4	4	4
Secondary Factor		4.5	4.6	4.2	4.4	4.4	4.6	4.4

c. Perhitungan Nilai Total

Dari hasil perhitungan setiap aspek, selanjutnya dihitung nilai total berdasarkan presentase dari *core* dan *secondary* yang diperkirakan berpengaruh.

$$Ni = 60\% (NCF) + 40\% (NSF)$$

$$Ni = 60\% * 4.17 + 40\% * 4.5 = 4.30$$

Jadi nilaiakhir untuk pegawai AG bernilai 4.30

Tabel Perhitungan Nilai Total

No	Nama	Core Factor	Secondary Factor	Ni
1	AG	4.17	4.5	4.30
2	AIFL	4.17	4.6	4.34
3	B	3.83	4.2	3.98
4	LS	4	4.4	4.16
5	MI	4.17	4.4	4.26
6	P	4.33	4.6	4.44
7	S	4	4.4	4.16

Perbandingan penilaian prestasi kerja pegawai antara menggunakan SKP dan dengan metode Profile Matching dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 5. Grafik Hasil SKP dan Profile Matching

12.4 Implikasi Penelitian

Sarana dan prasarana yang diperlukan terdiri dari *hardware*, *software* dan *Networking* yaitu:

1) *Hardware*

Spesifikasi sarana *hardware* dalam operasional adalah sebagai berikut:

- a) Intel®Pentium®CPU G2020@2.90GHz
- b) RAM 4.00 GB
- c) HDD 500 GB
- d) Monitor 14” AcerLCD
- e) PLDS DVD RW DH16AACSH ATA Device
- f) Standard VGA Graphics Adapterb. Aspek Manajerial

2) Software

Untuk menjalankan fungsinya, saat ini sudin kominfomas menggunakan sistem operasi *Windows*. Aplikasi *Windows* digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu aplikasi perkantoran seperti, *Ms. Word*, *Ms. Excel*, dan *Ms. Power Point*.

3) Network

Jaringan yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini adalah *cloud based*. Hal ini disesuaikan dengan bentuk geografis dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang merupakan Kabupaten Kepulauan.

Gambar Jaringan komputasi awan

12.5 Pengujian

Pengujian dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) hal ini disebabkan jumlah responden atau peserta yang terlibat hanya berjumlah 7 orang. Dalam hal ini penulis membuat beberapa pertanyaan yang dapat memberikan gambaran kelayakan dari sebuah sistem aplikasi.

Daftar Pedoman Pertanyaan untuk pengujian sistem

- a. Menurut anda apakah Prototipe Sistem Pendukung Keputusan untuk penilaian prestasi kerja PNS ini bisa diterapkan pada Suku Dinas Kepulauan Seribu? Jelaskan!
Hasilnya 7 orang menerima
- b. Apakah manfaat dari Prototipe Sistem Pendukung Keputusan untuk penilaian prestasi kerja PNS bagi pihak pimpinan? Jelaskan!
Hasilnya 7 orang menerima
- c. Apakah fungsi-fungsi yang ada pada Prototipe Sistem Pendukung Keputusan untuk penilaian prestasi kerja PNS sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna? Jelaskan!
Hasilnya 6 orang menerima, 1 orang menolak
- d. Apakah ada permasalahan saat menggunakan prototipe ini? Jelaskan!
Hasilnya 7 orang menerima
- e. Apakah tampilan prototipe ini mudah dimengerti? Jelaskan!
Hasilnya 7 orang menerima

Dengan demikian maka hasil akhir dari pengujian dengan *FGD* secara umum adalah Baik.

13. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil yaitu dihasilkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan Penilaian terhadap PNS, yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian prestasi kerja PNS dengan menggunakan metode *Profile Matching*. Sistem yang dirancang menggunakan dua kriteria yaitu SKP dan Perilaku Kerja. Dengan penentuan nilai kriteria/sub kriteria SPK penilaian PNS memudahkan pengguna untuk penilaian prestasi kerja PNS.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- [2] Frame work form Management Information System vol 13 No.1
- [3] Object Oriented Analysis & Design, Denmark Marco Publishing Aps. 2006
- [4] Rafikul Islam 2005. Employee Performance Evaluation By MPE: A Case Study. DISMPE 2005, Honolulu, Hawaii, Juli 2005.
- [5] Hasibuan, S.P. Malayu,. Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan ketujuh Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta 2009.
- [6] Decision Support Menggunakan Metode Profile Matching <http://staff.budiluhur.ac.id/deni.mahdiana/files/2013/05/Metode-Profile-Matching.pdf>, diakses tanggal 15-6-2015

**SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU
UNIVERSITAS BUDI LUHUR 2015**

**UNIVERSITAS
BUDI LUHUR**

PROSIDING

Tema :

**PENGEMBANGAN GREEN BUSINESS DAN
GREEN TECHNOLOGY YANG BERKELANJUTAN**

Jakarta, 21 November 2015

ISSN: 2087-0930

ISSN 2087-0930

9 772087 093077

UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Jl. Cileduk Raya, Petukangan Utara
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260.
Telp. : (021) 5853753 (Hunting)

<http://www.budiluhur.ac.id>